

Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In *Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny* [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

13. Yakovlyev, Yu. P. (2008). *Kontrolinh na bazi informatsiynykh tekhnolohiy* [Controlling on the basis of information technologies]: Manual. Kyiv: Condor. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к. е. н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Fedir Vazhynskyu,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК 330.15

АНТИПОВ В. І.

Аналіз основних положень Європейського зеленого курсу

Предмет дослідження – структура та зміст Європейського зеленого курсу (ЄЗК) як стратегії декарбонізації і переходу до кліматично-нейтральної економіки в країнах Європейського Союзу.

Мета дослідження – визначити ключові цілі трансформації економічної системи країн ЄС на шляху зеленого переходу та охарактеризувати засоби їхнього досягнення, що запропоновані у рамках ЄЗК.

Методи дослідження. Робота побудована на основі використання системного методу, методів ретроспективного і компаративного (порівняльного), функціонального аналізу, історичного та структурно-логічного методу, а також низки загальнонаукових методів пізнання – аналізу, синтезу, індукції та дедукції, графічного представлення результатів тощо.

Результати дослідження. Проаналізовано основні блоки завдань, що визначені у рамках Європейського зеленого курсу, планові показники, часові й бюджетні рамки реалізації відповідних цілей. Охарактеризовано засадничі принципи втілення стратегії ЄЗК. Визначено інструменти та напрямки формування політики Євросоюзу на шляху досягнення мети ЄЗК. Розглянуто основні сфери докладання зусиль для забезпечення декарбонізації й переходу до кліматично-нейтральної Європи до 2050 року, серед яких енергоефективність, «зелена» енергетика, циркулярна економіка, будівельний сектор, транспорт, сільське господарство й виробництво харчових продуктів тощо. Наведено законодавчі ініціативи Єврокомісії, покликані активізувати впровадження ЄЗК.

Галузь застосування результатів. Результати даного дослідження можуть бути використані при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів з питань кліматичної політики ЄС та при розробці національної стратегії декарбонізації економіки в Україні у рамках реалізації її євроінтеграційних устремлень.

Висновки. На сучасному етапі Європейський зелений курс є найбільш амбітним та комплексним у світі планом з подолання глобальних кліматичних викликів, що має на меті перетворити Європу на перший регіон, викиди парникових газів в атмосферу якого не будуть перевищувати природне поглинання цих газів рослинами й океанами. ЄЗК визначає ЄС як глобального лідера у просуванні та реалізації амбітної політики у сфері навколишнього середовища, клімату та енергетики у всьому світі.

Ключові слова: декарбонізація, зелений перехід, енергоефективність, парникові гази, карбонне коригування імпорту, циркулярна економіка.

Analysis of the European green deal main provisions

The subject of the study is the structure and content of the European Green Deal (EGD) as a strategy for decarbonization and transition to a climate-neutral economy in the European Union.

The purpose of the article is to determine key goals of economy transformation in EU countries on the way of green transition and to characterize means of their achievement proposed under EGD.

Methodology. The article is based on the methods of retrospective and comparative analysis, the systematic, historical, functional and structural–logical methods and a number of general scientific research methods, such as methods of analysis, synthesis, induction and deduction, graphical presentation of results, etc.

Results. The main blocks of tasks defined in European Green Deal, as well as planned indicators, time and budget frameworks for the implementation of these tasks are analyzed. Basic principles of EGD implementation are characterized. Tools and directions of the EU policies on the way to achieving EGD goals are defined. The main areas of efforts to ensure decarbonization and transition to a climate-neutral Europe by 2050 are considered, including energy efficiency, green energy, circular economy, construction, transport, agriculture and food, etc. The legislative initiatives of the European Commission designed to intensify EGD implementation are outlined.

Area of application. The results of this study can be used in preparation of information and analytical materials on EU climate policy, and in the development of a national strategy for decarbonization in Ukraine within the framework of its European integration aspirations.

Conclusions. At the current stage, the European Green Deal is the most ambitious and comprehensive plan for overcoming global climate challenges, aiming at turning Europe into the first region where GHGs emissions will not exceed their natural absorption by plants and oceans. The EGD defines the EU as a global leader in promotion and implementation of ambitious policies in the field of environment, climate and energy.

Keywords: decarbonization, green transition, energy efficiency, greenhouse gases, carbon border adjustment mechanism, circular economy.

Постановка проблеми. У рамках стратегії Єврокомісії 2019–2024 рр., прийнятої у липні 2019 р., визначено шість пріоритетів діяльності ЄК, чільним з яких встановлено Європейський зелений курс (ЄЗК), що покликаний зробити Європу першим кліматично нейтральним континентом з новітньою економікою, яка характеризується ефективним використанням ресурсів. ЄЗК офіційно представлений в Європарламенті 11.12.2019 р. та за своєю суттю є дорожньою картою перетворення Європи на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року.

В жовтні 2020 р. Україна проявила готовність приєднатися до ЄЗК, підтвердивши це відповідною урядовою постановою, в якій регламентувала подальші кроки країни в частині протидії кліматичним змінам, реалізації заходів для захисту життя і здоров'я та примноження добробуту громадян, розвиток екологічної відповідальності вітчизняного бізнесу з метою посилення його конкурентних позицій на ринку ЄС.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню перспектив і викликів реалізації Європейського зеленого курсу присвячено наукові доробки ряду вітчизняних вчених–економістів, серед яких: М.І. Диба та Ю.О. Гернего [1], С.В. Щербина [2], Я.П. Овдій та О.Ю. Матвеева [3], І.І. Дороніна та Н.С. Криштоф [4], О.М. Кушніренко та Н.Г. Гахович [5], А.В. Вдовиченко, Ю.В. Терновий, В.І. Лазаренко, О.О. Качковський, М.М. Федорченко [6] та ін. Вказаними науковцями обґрунтовано рекомендації для адаптації українських промислових та аграрних підприємств до вимог ЄЗК, розглянуто ключові джерела фінансування новітніх ініціатив, передбачених зеленим курсом, визначено особливості реалізації зеленого курсу на рівні міст і регіонів тощо. Віддаючи належне цим напрацюванням, слід принципово зазначити, що аналізу сутнісної характеристики та змісту ЄЗК залишається приділено недостатньо уваги, що визначає необхідність подальших досліджень у даному напрямі.

Мета статті полягає в ідентифікації ключових цілей трансформації економічної системи країн ЄС на шляху зеленого переходу й визначенні засобів досягнення цих цілей, запропонованих у рамках Європейського зеленого курсу.

Виклад основного матеріалу. Європейський зелений курс (European Green Deal) – це головна стратегія ЄС, спрямована на декарбонізацію усієї економіки, тобто перехід промислового, транспортно-енергетичного, сільськогосподарського секторів на технології, які унеможливають викиди парникових газів в атмосферу у розмірах, що перевищують їх природне поглинання рослинами та океанами.

ЄЗК містить два основні блоки завдань: перший блок спрямований на розробку комплексної інструментарію глибокої трансформації економічної системи, другий – на забезпечення урахування критеріїв сталого розвитку в усіх сферах політики ЄС. До завдань першого блоку належать:

Посилення кліматичних амбіцій ЄС, що передбачає скорочення викидів ПГ із 40% до 50–55% у 2030 році (у порівнянні з 1990 роком) та досягнення кліматичної нейтральності Європи до 2050 р., розширення системи торгівлі викидами парниковими газами, прийняття кліматичного закону, перегляд директиви з оподаткування енергії, введення механізму карбонового коригування імпорту (CBAM) [7].

Розвиток чистої, доступної та безпечної енергії. Очікується, що кожна країна-член ЄС розробить національний план щодо свого внеску у загальноєвропейські цілі. Це має відбутися за рахунок посилення ролі відновлювальних джерел енергії (ВДЕ), відмову від використання вугілля, перехід до біогазу, розкриття потенціалу сонячної та вітроенергетики. Окремим напрямом тут виступає розроблення програм, спрямованих на підвищення енергоефективності в будівлях та модернізацію об'єктів енергетичної інфраструктури через впровадження інноваційних технологій, інтелектуальних мереж тощо.

Посилення ролі чистої та циркулярної економіки у промисловості. Для цього буде розроблено нову промислову стратегію Європи (Green Deal Industrial Plan) і план дій з циркулярної економіки, спрямований на створення цілісної політики для сталих товарів та послуг з першочерговою метою запобігання утворенню відходів у процесі їх виробництва. Безумовним пріоритетом залишається декарбонізація та модернізація енер-

гоемних галузей виробництва, на які припадають найбільші викиди ПГ, а саме – хімічної, металургійної, цементної [8]. Окремі зусилля будуть спрямовані на уникнення так званого «грінвошингу», тобто зловживання зеленим маркуванням, і вдосконалення законодавства з питань відходів.

Підвищення рівня енергоефективності й оптимізація використання ресурсів у будівництві та реконструкції. Кожна країна ЄС має ухвалити довгострокову стратегію з реконструкції і модернізації будівель громадського і приватного секторів, а також зняти національні бар'єри на шляху притоку інвестицій у підвищення енергоефективності соціального житла, шкіл та лікарень. На рівні ЄС очікується приведення регламенту будівельних матеріалів в частині проектування нових і реконструкції старих будівель у відповідність потребам економіки замкнутого циклу.

Прискорення переходу до сталої і смарт-мобільності. У рамках цього завдання очікується прийняття відповідної стратегії, спрямованої на:

- прискорення широкого використання транспортних засобів з нульовими викидами парникових газів, що працюватимуть на відновлюваній енергії чи низьковуглецевому паливі, а також розвиток відповідної інфраструктури;
- створення аеропортів та морських портів з нульовими викидами;
- розвиток більш сталої і здорової міжміської та міської мобільності;
- озеленення вантажних перевезень;
- оподаткування викидів CO₂ і надання країн стимулів для користувачів;
- створення мережі автоматизованої мультимодальної мобільності (проста і зрозуміла купівля електронних квитків з пересадкою, електронна система оплати за проїзд в усіх видах транспорту, запровадження менеджменту транспортних систем та ефективного використання наявних потужностей через центри управління транспортом тощо);
- запровадження нових технологій і штучного інтелекту у сфері транспорту;
- подальший розвиток єдиного ринку ЄС через залучення інвестицій в усі сфери транспортної системи і модернізацію усіх видів транспорту, а також інвестиції у цифрову мобільність і запуск транс'європейської транспортної мережі TEN-T;
- забезпечення справедливої мобільності для кожного;

- посилення безпеки в транспорті.

Переходу до смарт–мобільності має сприяти перегляд директиви про розбудову інфраструктури для альтернативних видів палива, про встановлення спільних правил для окремих видів комбінованих перевезень вантажів між країнами – членами ЄС, про стандарти викидів CO₂ для легкових авто і мікроавтобусів, а також у сфері морського та авіаційного транспорту, перегляд регламенту щодо розвитку транс'європейської транспортної мережі.

Створення чесної, здорової, екологічно чистої системи харчування. Виконання цього завдання полягає передусім у прийнятті нової стратегії «Від ферми до виделки» (From Farm to Fork Strategy), метою якої стане створення нової продовольчої системи, що матиме лише нейтральний чи позитивний вплив на довкілля, допоможе пом'якшити наслідки зміни клімату та зупинить втрату біорізноманіття. Стратегія передбачає такі планові показники у сільському господарстві до 2030 року: скорочення використання пестицидів, що забруднюють ґрунт, воду та повітря, на 50%, мінеральних добрив – на 20%, протимікробних препаратів для домашніх тварин і рибальства – на 50%, а також використання 25% фермерських земель під органічне сільське господарство. Вказані показники планується досягти, шляхом:

- створення харчового середовища, в якому буде легко обирати здорові та екологічно чисті продукти. Збільшення у раціоні людей частки рослинної їжі, виробництво якої знижує негативний вплив продовольчої системи на навколишнє середовище;

- використання спеціального маркування. Європейська Комісія пропонує не лише розміщувати на лицьовій стороні упаковки інформацію про харчову цінність продуктів, а й розробити систему маркування, яка відображатиме екологічні та соціальні аспекти їх виготовлення;

- проведення досліджень у сферах продуктів харчування, біоекономіки, природних ресурсів, сільського господарства, рибальства і впровадження розроблених на їх основі інновацій. Важливу роль у надання інформаційної підтримки фермерів відіграватимуть консультаційні послуги CAP (EU's common agricultural policy – спільна сільськогосподарська політика ЄС);

- скорочення кількості харчових відходів;

- інтернаціоналізації результатів. У разі успішної реалізації стратегії ЄС має намір поширити

отриманий досвід на треті країни, співпрацювати з ними для створення умов переходу до сталих продовольчих систем.

Збереження та відновлення екосистем і біорізноманіття. Для реалізації цього завдання передбачається: розширити коло існуючих об'єктів «Натура 2000» (мережа природоохоронних територій ЄС), що забезпечить суворий захист територій з дуже високим біологічним різноманіттям та кліматичною цінністю; відновити пошкоджені екосистеми до 2030 р.; мобілізувати кошти для біорізноманіття і впровадження нової, посиленої системи управління екосистемами. Також передбачається прийняття Нової лісової стратегії до 2030 р., яка має на меті, серед іншого, посилити контроль за усіма імпортованими в ЄС товарами, що можуть мати негативний вплив на збереження лісів [9]. Поряд з цим буде запроваджено підхід «нульової толерантності» до незаконного, незареєстрованого та нерегульованого рибальства.

Забезпечення нульового забруднення навколишнього середовища, вільного від токсичних речовин. Для реалізації цього завдання планується: посилити моніторинг і заходи із запобігання забрудненню води, ґрунту та повітря; переглянути стандарти якості повітря ЄС й узгодити їх з рекомендаціями ВООЗ; переглянути заходи ЄС щодо боротьби із забрудненням, пов'язаним з діяльністю великих промислових об'єктів та удосконалити систему уникнення промислових аварій. Також заплановано прийняти Хімічну стратегію сталості, яка забезпечить:

- посилення контролю за дотриманням законодавства ЄС при ввезенні продукції та на єдиному ринку ЄС;

- створення в ЄС програми досліджень та інновацій у галузі хімічних речовин для вивчення їх впливу, сприяння інноваціям та відмова від випробувань на тваринах;

- спрощення та консолідацію законодавчої бази ЄС, наприклад, шляхом впровадження процесу «одна речовина – одна оцінка ризиків», зміцнення принципу «немає даних – немає допуску на ринок» та внесення змін до галузевого законодавства і Європейської системи реєстрації, оцінювання, дозволів та обмеження хімічних речовин (REACH);

До другого блоку завдань увійшли: прагнення до зелених фінансів та інвестицій, забезпечення справедливого переходу; перехід до зелених

національних бюджетів; активізація науково–дослідних і дослідно–конструкторських досліджень та заохочення інновацій у сфері декарбонізації; удосконалення системи освіти; реалізація принципу «не нашкодь».

ЄК підрахувала, що для досягнення поточних цілей у галузі клімату та енергетики до 2030 року будуть необхідні додаткові щорічні інвестиції у розмірі 260 млрд євро, що становить близько 1,5% ВВП ЄС у 2018 р. [10]. Таким чином, масштаби інвестиційного завдання вимагають мобілізації як державного, так і приватного секторів. Тому ЄК було запропоновано розробити Інвестиційний план сталої Європи, покликаний мобілізувати не менше 1 трлн євро стійких інвестицій протягом наступного десятиліття, створити стимули для розблокування та перенаправлення державних та приватних інвестицій, а також надати підтримку державним органам та ініціаторам проектів у плануванні, розробці та реалізації стійких проектів. Також у цій сфері передбачається прийняти стратегію сталої фінансування, переглянути директиви про нефінансову звітність та розробити стандарти для «зелених» облігацій.

Перегляд європейської системи економічного управління розширить сферу для здійснення «зелених» державних інвестицій, що стане фундаментом для покращення фіскального управління ЄС в цілому. Підсумки обговорень ляжуть в основу будь–яких можливих майбутніх кроків, у тому числі про те, як ставитися до «зелених» інвестицій у рамках фіскальних правил ЄС, зберігаючи при цьому гарантії проти ризиків стійкості боргу. ЄЗК створить умови для широкомасштабних податкових реформ – скасування субсидій на викопне паливо, перенесення податкового навантаження з робочої сили на забруднення довкілля, прийняття пропозиції ЄК стосовно ставок ПДВ, щоб країни–члени могли використовувати надходження від цього податку для посилення своїх екологічних амбіцій, наприклад, з метою підтримання виробництва органічних фруктів та овочів.

Весь спектр інструментів, доступних у рамках програми Horizon Europe, підтримає необхідні дослідження і інновації в рамках ЄЗК. Європейська рада з інновацій надасть фінансування, інвестиції в акціонерний капітал та послуги з прискорення бізнесу для стартапів з високим потенціалом та малих і середніх підприємств, щоб вони могли реалізувати проривні інновації у сфері декарбоніза–

ції, які можна швидко масштабувати на світових ринках. Окремо передбачені заходи, спрямовані на розвиток навичок та знань, формування позитивного ставлення до боротьби зі змінами клімату та сталої розвитку, а також забезпечення нових робочих місць для молоді у зеленій економіці.

Реалізація принципу «не нашкодь» полягатиме у наданні гарантій, що ініціативи ЄЗК досягають своїх цілей найефективнішим та найменш обтяжливим способом, а всі інші ініціативи Євросоюзу відповідають не підривають досягнень у сфері переходу до кліматично нейтральної Європи. З цією метою пояснювальна записка, що супроводжує законодавчі ініціативи, включатиме спеціальний розділ, який пояснює, як кожна нова ініціатива дотримується цього принципу.

Окрім вищезазначених завдань, ЄЗК також визначає ЄС як глобального лідера у просуванні та реалізації амбітної політики у сфері навколишнього середовища, клімату та енергетики у всьому світі. Політика ЄС як глобального лідера зеленого переходу реалізується через використання інструменту «дипломатії зеленого курсу», створення економічних стимулів для кліматичних дій, торговельну політику та фінансування в рамках політики підтримки розвитку.

Висновки

На сучасному етапі Європейський зелений курс є найбільш амбітним та комплексним у світі планом з подолання глобальних кліматичних викликів, що має на меті перетворити Європу на перший регіон, викиди парникових газів в атмосферу якого не будуть перевищувати природне поглинання цих газів рослинами й океанами. ЄЗК охоплює всі ключові сектори економіки, інвестицій та інновацій, що мають сприяти декарбонізації, формує напрями удосконалення регуляторних практик у цій сфері на загальноєвропейському і національному рівнях, а також визначає ЄС як глобального лідера у просуванні і реалізації амбітної політики у сфері навколишнього середовища, клімату та енергетики у всьому світі.

Список використаних джерел

1. Дибя М.І., Гернего Ю.О. Потенціал фінансування ініціатив зеленого курсу в Україні. Фінанси України. 2021. № 2. С. 73–84.
2. Щербина С.В. Трансформація аграрного бізнесу в Україні в умовах реалізації європейського зеленого

курсу. Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка. 2021 Вип. 3. С. 33–43.

3. Овдій Я.П., Матвеева О.Ю. Управління процесами сталого розвитку міст України крізь призму стратегічних пріоритетів Європейського зеленого курсу. Демократичне врядування. 2021. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2021_1_10

4. Дороніна І.І., Криштоф Н.С. Запровадження «зеленого курсу» як інструменту системних змін для сталого розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2020_11_13

5. Кушніренко О.М., Гахович Н.Г. Європейський зелений курс в Україні: можливості та наслідки для промисловості. Український соціум. 2021. № 4. С. 46–63.

6. Вдовиченко А.В., Терновий Ю.В., Лазаренко В.І., Качковський О.О., Федорченко М.М. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні в умовах європейського зеленого курсу. Економіка АПК. 2021. № 9. С. 31–40.

7. Іванюта С.П., Якушенко Л.М. Європейський зелений курс і кліматична політика України : аналіт. доп. / за заг. ред. А.Ю. Сменковського. – Київ : НІСД, 2022. 95 с.

8. Матвеева О., Шевченко Л., Савостенко Т. Удосконалення підходів щодо поводження з побутовими відходами України у напрямі Європейського зеленого курсу. Аспекти публічного управління. 2021. Т. 9, № 3. С. 5–12.

9. Дідух Я.П. Роль природних екосистем України у забезпеченні декарбонізації та розвитку Європейського зеленого курсу. Вісник Національної академії наук України. 2022. № 3. С. 37–43.

10. Казьміна–Воронець Я.С. Адміністративно–правове регулювання впровадження «Європейського зеленого курсу» в сільському господарстві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2022. 21 с.

References

1. Dyba M.I., Herneho Y.O. (2021). Potentials finansuvannia initsiatyv zelenoho kursu v Ukraini [The financing potential of green deal initiatives in Ukraine]. Finances of Ukraine. No. 2. P. 73–84.

2. Shcherbina S.V. (2021). Transformatsiia ahrarynoho biznesu v Ukraini v umovakh realizatsii yevropeiskoho zelenoho kursu [Transformation of agrarian business in Ukraine under the conditions of implementation of the European green deal]. Scientific notes of «KROK» University. Series: Economy. Issue 3. P. 33–43.

3. Ovdii Y.P., Matveeva O.Yu. (2021). Upravlinnia protsesamy staloho rozvytku mist Ukrainy kriz pryзму stratehichnykh priorytetiv Yevropeiskoho zelenoho kursu [Management of processes of sustainable development of Ukrainian cities through the prism of strategic priorities of the European Green Deal]. Democratic governance. Issue 1. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2021_1_10

4. Doronina I.I., Kryshtof N.S. (2020). Zaprovdzhenia «zelenoho kursu» yak instrumentu systemnykh zmin dlia staloho rozvytku [Implementation of the green deal as a tool of systemic changes for sustainable development]. Public administration: improvement and development. No. 11. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2020_11_13

5. Kushnirenko O.M., Gakhovich N.H. (2021). Yevropeiskyi zelenyi kurs v Ukraini: mozhlyvosti ta naslidky dlia promyslovosti [The European Green Deal in Ukraine: opportunities and consequences for industry]. Ukrainian society. No. 4. P. 46–63.

6. Vdovychenko A.V., Ternovy Yu.V., Lazarenko V.I., Kachkovskiy O.O., Fedorchenko M.M. (2021). Perspektyvy rozvytku orhanichnoho vyrobnytstva v Ukraini v umovakh yevropeiskoho zelenoho kursu [Prospects for the development of organic production in Ukraine under the conditions of the European green deal]. Economy of agro–industrial complex. No. 9. P. 31–40.

7. Ivanyuta S.P., Yakushenko L.M. (2022). Yevropeiskyi zelenyi kurs i klimatychna polityka Ukrainy [The European Green Course and the climate policy of Ukraine] / ed. By A.Yu. Smenkovsky. Kyiv: NISS.

8. Matveeva O., Shevchenko L., Savostenko T. (2021). Udokonalennia pidkhodiv shchodo povodzhennia z pobutovymy vidkhodamy Ukrainy u napriami Yevropeiskoho zelenoho kursu [Improvement of approaches to handling household waste in Ukraine in the direction of the European Green Deal]. Aspects of public administration. Vol. 9, No. 3. P. 5–12.

9. Didukh J.P. (2022). Rol pryrodnykh ekosystem Ukrainy u zabezpechenni dekarbonizatsii ta rozvytku Yevropeiskoho zelenoho kursu [The role of natural ecosystems of Ukraine in ensuring decarbonization and development of the European Green Deal]. Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine. No. 3. P. 37–43.

10. Kazmina–Voronets, J.S. (2022). Administratyvno–pravove rehulivannia vprovadzhenia «Yevropeiskoho zelenoho kursu» v silskomu hospodarstvi Ukrainy [Administrative and legal regulation of the implementation of the European Green Deal in the agriculture of Ukraine]: autoref. thesis ... candidate law sciences: 12.00.07.

Дані про автора

Антипов Владислав Ігорович,

к. е. н., докторант відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки

e-mail: vladislav.antypov@cern.com.ua

Information about the author

Vladyslav Antypov,

Candidate of economic sciences Doctoral student of International Trade Analysis and Forecasting Department of State Research Institute for Informatization and Economic Modeling

e-mail: vladislav.antypov@cern.com.ua

УДК 338.45:339.332:658.8:339.187.4:005.93:303.09

ГАВРИЛКО П. П.

ГУШТАН Т. В.

СИМЕХ К. Ю.

Особливості застосування моделі визначення зон потенційного збуту в системі реалізації продукції підприємства

Предметом дослідження є застосування моделі визначення зон потенційного збуту в системі реалізації продукції підприємства.

Метою дослідження є визначити принципи та чинники сегментації ринку продукції підприємства.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті визначені основні принципи сегментації ринку продукції підприємства. Наведені фактори, що враховуються при побудові зони потенційного збуту. Окреслені етапи технології сегментування з використанням зони потенційного збуту. Розглянуті етапи процесу організації обігу.

Висновки. Аналіз існуючих підходів і методів до аналізу ринку продукції підприємств з урахуванням його специфічних рис дав змогу виділити такі основні принципи його сегментації. Таких принципів чотири: географічний, галузевий, функціональний і поведінковий. Сегментація, що проводиться за цими принципами, враховує економічні, психологічні, організаційні чинники, а також споживацькі мотиви, до яких можуть бути віднесені вигоди в ціні, у витратах, економія часу при доставці товарів тощо. Основою для цього є методика побудови зони потенційного збуту продукції підприємства, яка включає такі етапи: урахування основних найближчих конкурентів, визначення кількості споживачів і оцінювання попиту на продукцію, позиціонування за вигодами.

Ключові слова: підприємство, продукція, фінанси, маркетинг, ринок, ефективність, збут, інформація, інновації, конкурентоспроможність.

HAVRYLKO P. P.

HUSHTAN T. V.

SIMEKH K. Yu.

Peculiarities of the application of the model for determining potential sales zones in the company's product sales system

The subject of the study is the application of the model for determining potential sales zones in the company's product sales system.

The purpose of the study is to determine the principles and factors of market segmentation of the company's products.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.